

**СУСПІЛЬНІ ПРАКТИКИ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ
В УМОВАХ ВІЙНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД
І СЬОГОДЕННЯ**

Валентина Піскун

**SOCIAL PRACTICES OF UKRAINIAN SOCIETY IN THE
CONDITIONS OF WAR: HISTORICAL EXPERIENCE
AND TODAY**

Valentyna Piskun

The article discusses the societal practices of Ukrainian society during the Russian-Ukrainian war, which began after the full-scale invasion by Russia on February 24, 2022. The author focuses on a comparative analysis of similar practices following the defeat of the Ukrainian Revolution of 1917–1923. The terminology typical of war crimes against humanity, civilization, cultural heritage, and the state of Ukraine has become commonplace in everyday practice. Among the social practices, not only terminology but also practical aspects have become widespread: forced displacement, refugees, casualties, wounded, destroyed homes, and stolen cultural treasures.

Keywords: Russian-Ukrainian war, social practices: refugees, internally displaced persons; lost cultural heritage, destroyed cities.

Війна, як процес розв'язання нагальних геополітичних проблем у взаєминах між державами в минулому й нині, винародовлює певні території, знищує інфраструктуру, руйнує економіку й є найбільшим забруднювачем довкілля. Наслідки воєнних дій, навіть після їхнього завершення, відчують ще декілька поколінь й не лише на економічному, соціальному та культурному рівнях, а й на психологічному.

Російсько-українська війна, що розпочалася у 2014 році з захопленням Росією Криму та частин Луганської й Донецької областей,

набувала характеру затяжного конфлікту. Росія до війни з Україною, вочевидь, планомірно готувалася. До того ж росіянами був використаний комплексний підхід до проведення воєнних дій в Україні: розрахунок на не готовність української влади до чинення опору, брак озброєння, використання агентів впливу всередині країни, проросійські настрої окремих громадян України, вплив російської пропаганди тощо. Ще у вересні 2021 року в Росії було оприлюднено новий стандарт захоронень з урахуванням масовості поховань “Захоронение срочное трупов в военное и мирное время”, який вступав у силу з 1 лютого 2022 року. Планувалося використовувати для масових поховань братські могили¹. Тобто, вже в той час велися розрахунки на масові жертви як українських, так і власних громадян на випадок ведення воєнних дій. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року було розраховане на блискавичне захоплення значної частини її території через непередбачуваність до ведення бойових дій на різних рівнях: загальнодержавному, регіональному, суспільному. Проте, українці швидко самоорганізувалися й стали на захист своєї батьківщини. Ще в 1927 році, дискутуючи з В. Мякотіним, П. Струве й В. Шульгиним, які не розуміли й не бажали визнавати українську окремішність, як і Путін нині, Олександр Шульгин писав: *“Говорити дійсно можна, що хочеш, але вмірати за вигадану ідею не можливо. І коли не бачать вони цих всіх яскравих фактів, коли до їх свідомості ще не дійшло, що Україна це є великий вулкан того почуття національної гідності і любови, яке, коли воно перетворюється на ненависть, робиться грізним для ворогів”*². Попри сподівання агресора на швидке захоплення України, як виявилось, когорта зрадників, колабораціоністів й російської агентури недосконало запізнала українців і їхню любов до своєї країни та жертвовність, виявлену в процесі її захисту.

Російсько-українська війна сучасності оприямила нові й урізноманітнила уже відомі для українського соціуму суспільні прак-

¹ В России с 1 февраля вводится стандарт срочного захоронения трупов <https://www.svoboda.org/a/v-rossii-s-1-fevralya-vvoditsya-standart-srochnogo-zahoroneniya-trupov/31618239.html>.

² ОЛЕКСАНДР ШУЛЬГИН. *Дві тези (до російської дискусії в українській справі)*, [у:] “Тризуб”. 1927. Ч. 10(68). 6 березня, с. 6–7.

тики. В наш побут увійшли як даність такі терміни: “біженці”, “тимчасово переміщені особи”, “вимушені переселенці”, “інваліди війни”, “загиблі”, “поранені”, “контужені”, “військовополонені”, “зниклі безвісти”, “викрадені діти”, “колаборанти”, “зрадники”, “волонтери” та ін. Тобто, кардинальні зміни відбулися не лише в акцентованому мовно словниковому запасі, а й у повсякденній життєвій практиці. Війна спричинила низку суспільних явищ, які в попередній період, тобто, з 2014 року, не набули яскраво виражених суспільних практик, а немов перебували на периферії свідомості більшості громадян України. І лише повномасштабне вторгнення росіян 24 лютого 2022 року, усвідомлення прямої загрози, спричинило в суспільній свідомості панічний страх втрати: життя, майна тощо. Наприклад, у Києві ранок 24 лютого, а потім і інші дні, нагадував рухливий вулик: одні йшли у військомати, а інші – пакували валізи й втікали на захід країни, за кордон. Буквально за три дні місто знелюдніло. І так тривало декілька місяців.

Чому так сталося, що фактично українське суспільство з 2014 до 24 лютого 2022 року залишалося до певної міри індиферентним до подій, що відбулися в Криму та в Донецькій і Луганській областях. На мою думку, одна із важливих причин невідповідності суспільства до того, що саме Росія є екзистенційним конкурентом українців на геополітичному просторі Східної Європи і потенційним ворогом, стала відсутність державної гуманітарної політики та політики національної ідентичності. Планомірне звуження на різних рівнях: освітньому, медійному доступу до гуманітарних знань, підміна понять і смислів, ціннісних орієнтирів, неадекватні відповіді на дії кремлівської пропагандивної політики і практики захоплення власності в Україні російськими олігархами стали, в сукупності, тими чинниками, які зменшували потенційні можливості українського суспільства у формуванні світоглядних і територіальних кордонів двох світів: українського й “руського мира”, двох сутнісних ознак буттєвості: українського демократичного й умовно окресленого Тарасом Шевченком прекрасного життя – “вишневого саду” на протигагу російському імперському “гнилому Петербургу” та “міщанській Москві”, про яку свого часу писав М. Хвильовий: “Москва сьогодні є центр всесоюзного міщанства, що в ньому, як всесвітній оазис, – пролетарські заводи, Комінтерн і ВКП... Москва має міцні

традиції, які глибоко входять в міщанство”. І однією з рис і призначень є “тягти свою «песимістичну лямку», розбавляючи її вином, «винтом», «стукалкою» і теософськими розмовами про велике призначення «Росії-Месії»”³. Російське так зване “месіанство” – тобто, умовне несення упокореним народам “високої культури”, “освіти” тощо, базувалась у минулому на практиці знищення національної культури народів, що були підкорені Москвою, а в ХХ ст. ще й на неймовірній жорстокості як до конкретної людини, так і до деяких народів загалом. Переселенські практики для непокірних стали буденністю.

ХХ століття стало одним із найкривавіших та найжорстокіших у вимірі людських жертв. А українці, за способами страдництва, чи не на першому місці в когорті цивілізованих народів, що потерпіли: від втрати власної держави у період Української революції (1917–1923 рр.)⁴; двох світових війн, російсько-більшовицької окупації⁵; пережили три жадливіх голодомори, війну в Афганістані, аварію на Чорнобильській атомній станції. Передовсім найбільшою втраченою була втрата не відновлювального ресурсу – загибель людей. Проте, незасвоєні історичні уроки із подій ХХ століття, й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну й страшених бід, нанесених їй людям, для частини населення не стали уроком того, наскільки підступним є ворог й якими інструментами пропаганди він користується.

³ М. Хвильовий, *Україна чи Малоросія?* [у:] “Твори у 2 т.”. Т. 2: Повість. Оповідання, Незакінчені твори. Нариси, памфлети, Листи / Упоряд. М. Г. Жулинського, П. І. Майдаченка. Київ: Дніпро, 1990, с. 600–601.

⁴ Див.: *Регіональна і національна ідентичності українців: досвід функціональності та подолання скривдженості: колективна монографія* / Валентина Піскун, Михайло Ковальчук, Юлія Горбач, Інна Старовойтенко, Ірина Преловська, Тетяна Себта, Юрій Черченко, Володимир Ковальчук, Людмила Кузьменко / за заг. ред. В. Піскун. Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Київ: “Видавництво Людмила”, 2021, с. 175–299.

⁵ Детальніше див.: *Заборонити рашизм* / В. Огнев’юк, В. Андреев, В. Брехуненко, М. Відейко, Б. Гуменюк, І. Гирич, Л. Масенко, Ю. Митрофаненко, В. Огризко, О. Палій, В. Піскун, П. Полянський, В. Сергійчук, П. Чернега; за заг. ред. В. Піскун. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2023, 252 с.

Невизнання України як окремої держави й українців як нації стало для путінської Росії доконаним фактором, який слугував ідеологічним підґрунтям для повномасштабного вторгнення на її територію. Війни, що їх Росія вела на пострадянському просторі з Чечнею, Грузією стали своєрідною прелюдією для вторгнення в Україну. Адже саме “українське питання” для імперської Росії в минулому, для російських більшовиків у період Української революції (1917–1923 рр.) і для путінської влади нині, було і залишається найважливішим чинником існування самої цієї держави. Ще в 1988 році історик, чеченець за походженням, політичний емігрант А. Авторханов наголошував: *“Пока Украина управляется из Москвы, а не из Киева, существует и будет существовать украинский вопрос. Отброшенная царизмом и большевизмом на триста лет назад в своем развитии, систематически подвергаемая оккупантами деукраинизации, украинская нация оказалась неустребимой”*⁶. Тобто, автор поставив знак рівності між двома окупаційними системами, імперською й більшовицькою, а разом із тим підкреслив і силу духу українців як нації.

Протистояння української держави й Армії УНР з російськими більшовиками в період Української революції (1917–1923 рр.) мало стати для українського суспільства важливим і повчальним уроком за своїми наслідками для подальшого перебування в орбіті “країни переможеного соціалізму”. Проте, лише частина суспільства в той час зрозуміла можливі наслідки приходу влади “північного сусіда”, одягнутого в рясу “рятівника робітничого класу й трудового селянства”. Серед тих, хто добре усвідомив сутність російського більшовизму ще під час початкового періоду опанування більшовиками українських земель був житель м. Умані Петро Федорович Курінний. Він близько 30 років вів (практично щоденно) щоденникові записи, в яких занотовував свої рефлексії щодо буденного життя, політики, економіки, міжетнічних стосунків тощо. Жив у Івангородському передмісті Умані, 10 травня (27 квітня) 1919 р. він записав: *“Приехали 5 большевиков и заграбили у меня мебель: шкаф, стол, 6 стульев и пишущую машинку... Всего по нынешним*

⁶ А. АВТОРХАНОВ, *Империя Кремля. Советский тип колонизации*. Вильнюс, 1990, с. 56–57.

ценам свыше на 4000 рублей... Возмущаюсь, но не имею возможности возражать в виду того, что большевики с ружьями и револьверами.. Из них два особенно нахальные, дерзкие и с явно грабительскими наклонностями... У Нечаева ограбили самовар, тарелки, стаканы и блюдечки... Вещи увезли по направлению к волости... Но по дороге из города на вокзал тянутся большевистские транспорты всякой мебели и продуктов (и вещей) на вокзал, оттуда в вагонах все это транспортируется в Россию”⁷. Він також передбачив і наслідки вторгнення більшовиків, зокрема, зазначав, що такий грабунок призведе до голоду в Україні. Так і сталося в 1921 році.

Після військової поразки Армії УНР від навали російсько-більшовицької армії в листопаді 1920 року Україну охопила хвиля насильства, грабунку, позбавлення приватної власності на землю, терор. З особливою цинічністю знищувалася українська провідна верства: колишні державні діячі УНР, діячі української культури й науки. Із 11 Голів Ради Міністрів УНР 8 емігрували й в Україну не повернулися. В. Голубович, В. Чехівський, С. Остапенко, котрі залишилися в УСРР, у 1930-х роках були репресовані. Колишнього Голову Ради Республіки І. Феценка-Чопівського після Другої світової війни заарештували в Польщі, судили в УРСР й відправили на Біломорканал у табір Абезь, де він і помер 2 вересня 1952 року. Родина роками розшукувала інформацію про Івана Феценка-Чопівського, і лише і в 1995 році дізналися про його долю. Із 158 осіб, які обіймали посади міністрів або були виконувачами обов’язків, емігрували 117 і продовжували жити й працювати в країнах перебування; в Україну повернулися в 1920-х роках – 24 особи (усі були репресовані), як також і ті, що залишилися в УСРР; розстріляні більшовиками в 1918–1919 рр. – 3 особи; померли в УСРР – 9 осіб. Із 5 членів Директорії емігрували всі. С. Петлюру більшовицький агент

⁷ Щоденники українського селянина Петра Федоровича Курінного / Упорядники: Валентина Піскун, Владислав Давидюк. Передмова, коментарі: Валентина Піскун. Показчики: Інна Яворська. Архівна евристика: Валентина Піскун, Тетяна Котенко. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Київ: “Видавництво Людмила”, 2019, с. 103. (Текст подаємо мовою оригіналу – В. П.).

С. Шварцбард убив у Франції в травні 1926 р.⁸. Після Другої світової війни під час перебування советської армії в Східноєвропейських країнах Смерш полював за українськими діячами, які на той час залишалися в Польщі, Чехословаччині, Угорщині, Румунії, Австрії⁹. Українська політична еміграція у 1920-х – 1980-х роках проводила активну діяльність з інформування світу про підступність російської пропаганди й жорстокість советської системи щодо своїх громадян.

Уряд УНР на чолі з Симоном Петлюрою опинився в еміграції, а із близько 27 тис. вояків, які перейшли Збруч, у табори у Польщі відправлено майже 20 тис.¹⁰, ще частина військ опинилася в Румунії та Чехословаччині. Загальна кількість біженців за даними М. Шаповала складала 216 тис. осіб¹¹. Українська політична еміграція 1920-х – 1930-х років чітко окреслила незгоду з окупацією території України, а Уряд УНР в еміграції проіснував до серпня 1992 року. Із нагоди десятих роковин утворення Центральної Ради один із провідних теоретиків нації та національних проблем Ольгерд-Іполит Бочковський наголошував: *“Безсумнівно, що українська національна революція та вислід її у повстання Центральної Ради та діяльність цієї установи викликали певну й чималу ревізію у відношенню Європи до України. Треба було визнати політичний характер українського питання, й до того, це у міжнароднім навіть масштабі”*¹². Окрім того, він наголошував на тому, що поширення

⁸ ВАЛЕНТИНА ПІСКУН, *Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття)*. Монографія. Київ, МП “Леся”, 2006, с. 662–663.

⁹ Про тих, кого переправили до Лук’янівської в’язниці в Києві, а потім на заслання, а хто й загинув там, як наприклад, дипломат, посол УНР в ЧСР Максим Славинський. Див. детальніше. *Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції / Упоряд. А. Когут (відп. упор.), Р. Подкур, В. Скальський, В. Василенко, Н. Григорчук, Н. Савченко*. Київ: К. І. С., 2018, 240 с.

¹⁰ ОЛЕКСАНДР КОЛЯНЧУК, *Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939)*. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2000, с. 45.

¹¹ ВАЛЕНТИНА ПІСКУН, *Політичний вибір української еміграції...*, с. 9.

¹² О. І. БОЧКОВСЬКИЙ. *Європа та українське питання (3 нагоди 10-х роковин Центральної Ради)*, [у:] “Тризуб”. 1927. Ч. 26–27. 26 червня, с. 7.

знань про Україну й українців, їхню культуру – одне із важливих завдань як держави, так і суспільства. Тобто, від часів Української революції (1917–1923 рр.) українське питання було не лише питанням внутрішнього характеру, а й міжнародного. А більшовицька Росія змушена була, хоча й дещо в символічно-бутафорній формі створити УСРР та проводити українізацію не стільки заради українського суспільства, а оскільки їй складно було упокорити українців. А от привабити красивими гаслами, а опісля упокорити й знищити переважну більшість української інтелігенції, яка пішла на співпрацю з російськими більшовиками, це їм вдалося упродовж менш як за двадцять років.

Еміграція з України у країни Європи та Америки у 1920-х роках мала економічне та політичне підґрунтя. Водночас вона стала й своєрідною донацією іншим націям як робочих рук, так і інтелектуального ресурсу. Для прикладу, значним внеском у розбудову польської науки, металознавства та металургійної промисловості була діяльність Івана Феценка-Чопівського¹³ й Миколи Чижевського¹⁴. Юрій Корогода (1900–1992 рр.) після інтернування армії УНР працював на різних фізичних роботах, згодом навчався в Українській Господарській Академії в Подєбрадах. Після її закінчення повернувся до Польщі, займався рослинництвом. Після Другої світової війни захистив титул доктора наук (1946 р.), в 1950 – доктора габілітованого, у 1954 надзвичайного професора. Він – автор понад 220 наукових праць з сільського господарства; вивів 38 оригінальних і

¹³ Детальніше див.: ОЛЕГ РОМАНІВ, *Наукова спадщина Івана Феценка-Чопівського*, [у:] Іван Феценко-Чопівський. Життєписно-бібліографічний нарис. Визначні діячі НТШ. Ч. 8. Львів, 2000, с. 33–59.

¹⁴ Підполковник Армії УНР Микола Чижевський у 1928 р. закінчив Гірничу академію в Кракові, інженер металург, працював асистентом у проф. І. Феценка-Чопівського; був членом Головної ради Українського Центрального Комітету, від 1930 р. редагував “Бюлетень інформаційний”, Орган Української Еміграції; у 1946 р. – став першим надзвичайним професором Гірничо-Металургійної Академії, опублікував 47 індивідуальних і колективних праць. Нагороджений Золотим Хрестом за заслуги. Див.: ALEKSANDER KOLAŃCZUK. *Українці емігранти політичні в życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym Drugiej Rzeczypospolitej*. Przemysl, 2017, s. 108–109.

28 селекційних кормових та промислових овочевих культур¹⁵. І це лише окремі приклади того, як українці донатили різні країни своїм інтелектом і плідною працею у різних сферах життєдіяльності.

Вимушена еміграція з Наддніпрянської України мала негативним наслідком руйнацію родин. Жінки, діти, переважно, залишилися в Україні, а чоловіки так і не змогли повернутися в підрадянську Україну. Більше того, ті з рідних, хто залишився в УСРР, були піддані переслідуванням, репресіям окупаційною владою. У той же час громадянам нав'язувалися нові так звані “прокомуністичні нарративи”, а українські діячі, які боролися за незалежність України, іменувалися: “зрадниками, петлюрівцями, українськими буржуазними націоналістами”. Масовий терор проти громадян своєї країни, і, як наслідок, – накинуті суспільству ритуали: звинувачення, каяття й покарання та в такий спосіб сіяння страху перед всезіллям політичної системи. Так, “у січні–листопаді 1937 р. в УРСР піддали репресіям за релігійною ознакою 5388 громадян¹⁶. Тільки за один 1937–1938 р. засудили 198 918 громадян УРСР, із них розстріляли 123421 особу¹⁷. Тобто, досвід попередніх історичних періодів показує, що російська окупаційна влада, якою б за своєю суттю вона не була, знищує тих, хто чинить опір її свавілля, використовує працю й інтелект тих, хто згоджується співпрацювати. Проте, влада, як правило, продовжує політику стримування розвитку освіти на підвладних територіях, а процес експлуатації ресурсів посилюється. Так, наприклад, про один із виступів на партійних зборах у Наркомторзі 16/IX-26 р. керівник ГПУ В. Балицький доповідав секретарю ЦК КП(б)У Клименку: “*Виступивший Кривецький коснувся грамот-*

¹⁵ ALEKSANDER KOLAŃCZUK, *Українці емігранці політичні...*, s. 146–147.

¹⁶ ДМИТРО ВЕДЕНЄЄВ, *Оперативні заходи органів держбезпеки як складова репресій проти православної церкви в Українській РСР (1937–1938 рр.)*, [у:] “Биківня – від території смерті до місця пам’яті (до 20-річчя заснування Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”): збірник статей за матеріалами Міжнародної наукової конференції (Київ, 23 вересня 2021 р.) / упоряд.: Р. Подкур, Т. Шептицька. Київ, 2022, с. 16.

¹⁷ В. М. НІКОЛЬСЬКИЙ, *Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.): Історико-статистичне дослідження*. Донецьк, 2003, с. 402.

ности населения и связывая этот вопрос с украинизацией, начал доказывать и подтверждать, цифрами, а именно о том, что в РСФСР тратиться на просвещение 24 коп. на человека, а на Украине – 13 коп. В то же время украинские крестьяне платят налогу 3 руб. с лишним, а русские только 1 р.80 коп.”¹⁸.

За час існування СРСР Україна стала своєрідним багатопрофільним ресурсом: з її надр викачувалися природні багатства. Наприклад, у 1947 році старшим науковим співробітником Інституту геологічних наук АН УРСР Миколою Булаховським була виявлена Шебелинська (Харківська обл.) газоконденсатна структура. Експлуатація родовища розпочалася в 1950 році. “На той момент його запаси природного газу складали 650 млрд. м³, конденсату – 8,3 млн. т. Експлуатувати родовище розпочали в 1956 році, всього з трьома першими свердловинами. Через 15 років свердловин було вже 419. 2019 року почалось буріння свердловини під номером “888”. Хоча вже на той рік рівень виснаженості родовища визначили на 89 %, видобувши за розрахунками близько 570 млрд. м³ газу”¹⁹. І це лише поодинокий приклад того, як викачувалися ресурси з України. У той же час місцеве населення не отримувало належні послуги газифікації. Росія і в подальшому бажала експлуатувати різноманітні ресурси України, зважаючи на історичні, економічні й навіть конфесійні особливості її становлення. Війна Росії з Україною й українцями ведеться століттями. Головними чинниками, що визначають смислові змісти, є: історична спадщина Русі й політика пам’яті та пам’ятання; конкуренція між способами управлінських практик: демократичною й авторитарною, імперською за своєю суттю; боротьба за церковну юрисдикцію, яка в суті своїй є економічною й політичною²⁰; культуротворчість й російське культуро домінування в Україні й не лише, що також є прибутковим бізнесом. Зрештою, після ліквідації Варшавського договору (діяв 1955–

¹⁸ ЦДАГО України, ф. І, оп. 20, спр. 2234, арк. 31.

¹⁹ Г'ор Дорожко, *Шебелинка. Найбільше газове родовище*. <https://ukrainaincognita.com/mista/shebelynka-naybilshe-hazove-rodovyshche>.

²⁰ За даними на перший квартал 2023 р. в Україні було 11 тис. парафій УПЦ (МП). Найбільша кількість сконцентрована в центральних областях України. *Скільки парафій має УПЦ МП у кожній області України. Інфографіка*. <https://chas.cv.ua/cikave/126907>.

1991) конкуренція загострилася й за домінування на Східноєвропейському геополітичному просторі.

Практика використання українських трудових ресурсів як донацію для розбудови інших країн набула широкого розповсюдження ще з другої половини XIX століття й триває донині. Якщо з Наддніпрящини відправляли тисячі людей освоювати Сибір, казахські степи, то з Західноукраїнських торгові компанії відправляли до США та Канади. Показовою є еміграція українців до Канади. Так, тільки з 1928 по 1939 рік до Канади прибуло 33 тис. українців старше десяти років²¹. Всі інші країни так само зацікавлені у використанні українців як своєрідного ресурсу для успішного розвитку економіки своїх країн. Варто наголосити, що визначальним був і залишається також фактор швидкої інтеграції українців у суспільства країн поселення й це надавало їм своєрідну преференцію. Відмінністю імміграційної політики різних країн було те, що в Росії вона була спрямована на повну й швидку асиміляцію, а в інших країнах – дозволено мати: недільні школи, церкву, провадити культурно-освітню діяльність. Трагізм українців у Росії полягає в тому, що нині вони, як і представники всіх інших народів, воюють не лише проти української держави, а й проти рідних, які живуть в Україні.

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну зруйнувало не лише окремі міста Маріуполь, Бучу, Харків, Херсон та інші міста й села, а й спричинило низку інших наслідків для економіки й її суспільного та соціального розвитку. Війна спричинила масові переміщення населення, втрату житла, позбавила засобів для існування багатьох людей через втрату робочих місць і руйнацію бізнесу, значні території виведені із сільськогосподарського обробітку через замінування, депопуляцію населення через масові вбивства на окупованих територіях та загибель військових.

Згідно з оцінками Міжнародної Організації з Міграції (МОМ), станом на 25 вересня 2023 року в Україні налічується 3,7 млн. внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). “52 % усіх ВПО зосереджено лише в п’яти областях України, причому найбільшу кіль-

²¹ Детальніше див.: ОЛЕСЯ ДЗИРА. *Українці в Канаді: суспільно-політичне становище в контексті імміграційної політики 1918–1939 рр.* / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. Вернадського. Київ, 2020, с. 72–73.

кість ВПО зареєстровано у Дніпропетровській і Харківській областях (приблизно 498 тис. та 494 тис. ВПО відповідно). Майже половина усіх ВПО походять лише з двох областей: Донецька (24 %) та Харківська (22 %). До п'яти областей, що приймають найбільшу кількість ВПО, також повертається найбільше людей. 70 % переміщених домогосподарств повідомили, що залишили дім щонайменше один рік тому. Серед ВПО, що обмірковують переселення, 85 % розглядають варіант повернення до звичного місця проживання до війни. Причому найбільший відсоток таких респондентів на цей момент перебуває у Чернігівській і Полтавській областях. Водночас найбільші частки ВПО, що мають намір інтегруватися, зафіксовано в Київській (27 %), Одеській (24 %) і Дніпропетровській (21 %) областях²². Окрім того, важливим чинником є не саме лише переміщення населення як таке, а й втрата громадянами житла, іншої приватної власності. “Про пошкодження чи руйнування власного житла повідомило багато ВПО, що походять із Луганської (72 %), Донецької (56 %), Чернігівської (56 %), Херсонської (51 %) та Харківської (47 %) областей. Із цих областей походить велика кількість ВПО (прибл. 1,3 млн осіб), що свідчить про важливість планування компенсації та відбудови житла для досягнення сталих рішень та усунення пов'язаних із житлом вразливостей у районах переміщення, переселення та повернення”²³.

Масове переміщення людей спричиняє також негативні наслідки для психічного здоров'я, оскільки порушується звичний ритм життя, частково змінюються природно-кліматичні умови та побут. Втрата впевненості в майбутньому на новому місці проживання залежить також від наявності чи відсутності стабільних форм прибутку; можливість зайнятості у певних сферах, які є звичними, чи до яких спроможний пристосуватись переселенець. Адже, як правило, на допомогу держави можна розраховувати лише за певних умов і на обмежено визначений час.

²² *Звіт про внутрішнє переміщення населення в Україні*. https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbd11461/files/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R14_Diplacement_ENG-UKR.pdf.

²³ *Ibid.*

Окрім того, спостерігається масова втрата людського ресурсу в Україні. Вона спричинена воєнними діями та так званою “втечею від війни”, тобто намагання захистити життя родин за межами своєї держави. За даними нового звіту Фонду народонаселення ООН від початку повномасштабного вторгнення за її межі виїхало до 8 млн біженців²⁴. Також під час війни зменшилася кількість народжених дітей. У той же час кожного дня зростає кількість убитих, поранених як військових, так і мирних жителів. Тобто, демографічна ситуація в Україні не просто погіршується, а стає загрозливою.

Під час війни знищуються й культурні цінності. Так, за час окупації Херсона “з 31 жовтня по 4 листопада 2022 року Херсонський художній музей був розграбований російськими окупантами. З майже 14 тисяч творів мистецтва, які налічувала музейна колекція до повномасштабного вторгнення, викрадено більше 11 тисяч найцінніших експонатів”²⁵. Загалом “за рік повномасштабної війни руйнувань зазнали 1332 об’єкти культурної інфраструктури: театри, філармонії, музеї, галереї, бібліотеки, клуби. Понад третина з них – зруйновані. Станом на середину травня 2023 року список знищених пам’яток культури та об’єктів культурної спадщини налічував понад 620 позиції”. Зруйновані музеї: філософа Григорія Сковороди на Харківщині, художниці Марії Примаченко в Іванкові на Київщині, зруйнували садибу Леопольда Кеніга в Тростянці на Сумщині й знищили унікальну бібліотеку – 15 тис. книг та багато інших цінностей²⁶.

Окрім злочинних дій ворога стосовно культурної спадщини під час війни проявилися й негативні риси в суспільному просторі України. Це, зокрема, крадіжки цінних речей з музеїв, зловживання владою, корупційні схеми з розкрадання державного бюджету тощо. Так, наприклад, “у Запорізькому краєзнавчому музеї виявили нестачу 3549 предметів антикваріату орієнтовною вартістю понад 3 міль-

²⁴ ВІКТОРІЯ ГРИБ, *Демографія війни: хто відбудує нововоєнну Україну*. <https://interfax.com.ua/news/blog/905422.html>.

²⁵ Детальніше див.: <https://artmuseum.ks.ua>.

²⁶ *Вандалізм і мародерство: війна Росії проти культурної спадщини України*. <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3729227-vandalizm-i-maroderstvo-vijna-rosii-proti-kulturnoi-spadsini-ukraini.html>.

йони гривень. ... Нестачу акватичних предметів виявили в межах антикорупційного проекту “Прозорість та підзвітність”²⁷. Спостерігаються деякі негативні явища у висвітленні ЗМІ подій на фронті, замовчування фактів українських втрат на фронті; упродовж довшого часу влада не може виділити учасок землі під створення Меморіального комплексу загиблим тощо. Часто бравурні реляції засобів масової інформації не відповідають дійсному стану речей. А деякі з них навіть здійснюють своєрідну “гламуризацію війни”, або некоректне використання іноземних слів для означення тих чи інших явищ та подій. Для прикладу візьмемо одну з подій. 14–15 жовтня 2023 року в Івано-Франківську відбувся черговий фестиваль “Віа Карпатія”, серед усіх заходів була і дискусія “Віднайдення себе. Війна як тригер національного самопізнання”. Війна – це, передовсім, величезні втрати людського потенціалу, територій, житла, приватної власності людей, це горе і страждання, а не **тригер самопізнання**. Тобто, вживаючи красиві іноземні слова для означення того, що відбувається, ми маємо розуміти, що за кожним терміном стоїть зміст. “Тригер” у загальному тлумаченні це – спусковий гачок. Натискання на нього приводить у рух механізм зброї та відбувається постріл. Тобто, для українського суспільства потрібен був постріл у голову, руйнація міст і сіл, щоб самоусвідомити себе й цінність усього того, що він має в своїй країні... Певно, що ні. Зміни свідомості й самосвідомості конкретної людини й нації загалом залежать від освіти, просвітництва, національної політики формування українського медійного простору та відповідного контенту.

Отже, російсько-українська війна оприявила як позитивні явища в житті української нації: самопожертва окремих людей задля захисту своєї землі, самовідданість і жертвовність людей, які допомагають армії і не втомлюються це робити на різних напрямках, так і негативні: нездатність окремих державних посадовців мислити перспективно, безвідповідальність і безпечність тих, хто мав дбати про воєнну безпеку країни, що породило неготовність до

²⁷ ЯРОСЛАВ ГЕРАСИМЕНКО. У краєзнавчому музеї Запоріжжя зникли понад 3500 предметів антикваріату – очільник ОВА. <https://hromadske.ua/posts/u-krayeznavchomu-muzeyi-zaporizhzhya-znikli-ponad-3500-predmetiv-antikvariatu-ochilnik-ova>.

тримання удару на різних напрямках. І через те на початковому етапі повномасштабного вторгнення російських військ спостеріглося хаотичне ухвалення рішень, паніка серед населення. Обмеження доступу до інформації через різно ракурсне бачення подій, а натомість створення “єдиного телемарафону” й об’єднання для роботи в ньому одіозних каналів і журналістів, спричинило появу своєрідного дистанціонування між владою і громадянами. Підміна ідентитетів, оскільки росіян називали “орками”, а не росіянами-загарбниками, немов відволікаючи спрямування суспільного негативу від ворога (ідея про принизливість звернення не означає ненависть до нього й, передовсім, до його дій). Зовсім недоречними, на мою думку, були ідея заборонити використовувати праці російських науковців, або написання “росія” з малої літери. Ворога слід вивчати, знати особливості його історії, ментальності, закономірностей розвитку, щоб мати змогу впливати на руйнацію внутрішньої стійкості й застосовувати розламні технології з метою зниження його воєнної спроможності.

References

AVTORKHANOV A., (1990), Ymperyia Kremliia. Sovetskiy typ kolonyzatsyy. Vylnius, s. 56–57. [In Russian].

BOCHKOVSKIY O. I., (1927), Evropa ta ukrainske pytannia (Z nahody 10-kh rokovyn Tsentralnoi Rady), [in:] “Tryzub”. Ch. 26–27, 26 chervnia, s. 7. [In Ukrainian].

DOROZHKO IHOR, Shebelynka. Naibilshe hazove rodovyshche. <https://ukrainaincognita.com/mista/shebelynka-naybilshe-hazove-rodovyshche>. [In Ukrainian].

DZYRA OLESIA., (2020), Ukraintsi v Kanadi: suspilno-politychne stanovyshechye v konteksti immihratsiinoi polityky 1918–1939 rr. / NAN Ukrainy. Nats. b-ka Ukrainy im. V. Vernadskoho. Kyiv, s. 72–73. [In Ukrainian].

HERASYMENKO YAROSLAV, (2023), U kraieznavchomu muzei Zaporizhzhia znykly ponad 3500 predmetiv antykvaryatu – ochilnyk OVA. <https://hromadske.ua/posts/u-kraieznavchomu-muzeyi-zaporizhzhya-znikli-ponad-3500-predmetiv-antikvaryatu-ochilnik-ova>. [In Ukrainian].

Hore peremozhenym. Represovani ministry Ukrainskoi revoliutsii (2018) / Uporiad. A. Kohut (vidp. upor.) R. Podkur, V. Skalskyi, V. Vasylenko, N. Hryhorchuk, N. Savchenko. Kyiv: K. I. S., 2018, 240 s. [In Ukrainian].

HRYB VIKTORIIA, (2023), Demohrafiia viiny: khto vidbudaie poviennu Ukrainu. <https://interfax.com.ua/news/blog/905422.html>. [In Ukrainian].

KHVVYLOVYI M., (1990), Ukraina chy Malorosii? Tvory u 2 t., t. 2: Povist. Opovidannia, Nezakincheni tvory. Narysy pamflety, Lysty / Uporiad. M. H. Zhulynskoho, P. I. Maidachenka. Kyiv: Dnipro, s. 600–601. [In Ukrainian].

KOLAŃCZUK ALEKSANDER, (2017), Ukraińcy emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym Drugiej Rzeczypospolitej. Przemysl, s. 108–109. [In Polish].

KOLIANCHUK OLEKSANDR, (2000), Ukrainka viiskova emihratsiia u Polshchi (1920–1939). Lviv: Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NANU, 2000, s. 45. [In Ukrainian].

NIKOLSKYI V. M., (2003), Represyvnna diialnist orhaniv derzhavnoi bezpeky SRSR v Ukraini (kinets 1920-kh – 1950-ti rr.): Istorykostatystychnne doslidzhennia. Donetsk, s. 402. [In Ukrainian].

PISKUN VALENTYNA, (2006), Politychnyi vybir ukrainskoi emihratsii (20-ti roky XX stolittia). Monohrafiia. Kyiv: MP “Lesia”, s. 662–663. [In Ukrainian].

Rehionalna i natsionalna identychnosti ukraintsiv: dosvid funktsionalnosti ta podolannia skryvdzhenosti: kolektyvna monohrafiia / Valentyna Piskun, Mykhailo Kovalchuk, Yuliia Horbach, Inna Starovoitenko, Iryna Prelovska, Tetiana Sebta, Yurii Cherchenko, Volodymyr Kovalchuk, Liudmyla Kuzmenko / za zah. red. V. Piskun. Instytut ukrainskoi arkhieohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. Kyiv: “Vydavnytstvo Liudmyla”, 2021, s. 175–299. [In Ukrainian].

ROMANIV OLEH, (2000), Naukova spadshchyna Ivana Feshchenka-Chopivskoho, [in:] Ivan Feshchenko-Chopivskyi. Zhyttiepysnobibliohrafichnyi narys. Vyznachni diiachy NTSh. Ch. 8. Lviv, s. 33–59. [In Ukrainian].

Skilky parafii maie UPTs MP u kozhnii oblasti Ukrainy. Infohrafika. <https://chas.cv.ua/cikave/126907>. [In Ukrainian].

SHULHYN OLEKSANDR, (1927), *Dvi tezy* (do rosiiskoi dyskusii v ukrainiskii spravi), [in:] “Tryzub”. Ch. 10(68), 6 bereznia, s. 6–7. [In Ukrainian].

Shchodennyky ukrainskoho selianyna Petra Fedorovycha Kurinnoho / Uporiadnyky: Valentyna Piskun, Vladyslav Davydiuk. Peredmovna, komentari: Valentyna Piskun. Pokazhchyky: Inna Yavorska. Arkhivna evrystyka: Valentyna Piskun, Tetiana Kotenko. Instytut ukrainskoi arkhieohrafiï ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. Kyiv: “Vydavnytstvo Liudmyla”, 2019, s. 103. Vandalizm i maroderstvo: viina Rosii proty kulturnoi spadshchyny Ukrainy. <https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/3729227-vandalizm-i-maroderstvo-vijna-rosii-proti-kulturnoi-spadsini-ukraini.html>. [In Ukrainian].

VIEDIENIEIEV DMYTRO, (2022), Operatyvni zakhody orhaniv derzhbezpeky yak skladova represii proty pravoslavnoi tserkvy v Ukrainiskii RSR (1937–1938 rr.), [in:] “Bykivnia – vid terytorii smerti do mistsia pamiaty (do 20-richchia zasnuvannia Natsionalnogo istorykomemorialnogo zapovidnyka “Bykivnianski mohyly”): zbirnyk statei za materialamy Mizhnarodnoi naukovoï konferentsii (Kyiv, 23 veresnia 2021 r.) / uporiad.: R. Podkur, T. Sheptytska. Kyiv, s. 16. [In Ukrainian].

V Rossyy s 1 fevralia vvodytsia standart srochnoho zakhoronennia trupov, (2021). <https://www.svoboda.org/a/v-rossii-s-1-fevralya-vvodit-sya-standart-srochnogo-zahoroneniya-trupov/31618239.html>. [In Russian].

Zaboronyty rashyzm / V. Ohneviuk, V. Andrieiev, V. Brekhunenko, M. Videiko, B. Humeniuk, I. Hyrych, L. Masenko, Yu. Mytrofanenko, V. Ohryzko, O. Palii, V. Piskun, P. Polianskyi, V. Serhiichuk, P. Chereha; za zah. red. V. Piskun. Kyiv: Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka, 2023, 252 s. [In Ukrainian].

Zvit pro vnutrishnie peremishchennia naselennia v Ukraini, (2023). https://dtm.iom.int/sites/g/files/tmzbd11461/files/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R14_Displacement_ENG-UKR.pdf. [In Ukrainian].

Archival sources

Tsentralnyi Derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan ta ukrainiky, f. I, op. 20, spr. 2234, ark. 31.

Суспільні практики українського соціуму в умовах війни: історичний досвід і сьогодення

У статті йдеться про суспільні практики українського суспільства під час російсько-української війни, що розпочалася після повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого 2022 року. Автор зосередила увагу на порівняльному аналізі подібних практик після поразки Української революції 1917–1923 рр. У практику повсякдення увійшла термінологія, що притаманна війні як злочину проти людини, людяності, культурної спадщини, держави Україна. Серед соціальних практик поширеними стали не лише термінологічно, а й практично: вимушені переселенці, біженці, загиблі, поранені, зруйновані будинки, викрадені культурні цінності.

Ключові слова: Російсько-українська війна, соціальні практики: біженці, вимушені переселенці; втрачена культурна спадщина, зруйновані міста.

Валентина Піскун, докторка історичних наук, професорка, завідувачка відділом, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (м. Київ, Україна),

Valentyna Piskun, Doctor of Science in History, professor, Head of department of M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-3817-0852

E-mail: baturin@ukr.net

Received: 22.12.2023

Advance Access Published: September 2024